

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

CARRERA DE:
PEDAGOGÍA DE LAS CIENCIAS EXPERIMENTALES DE LAS
MATEMÁTICAS Y LAS FÍSICAS

ASIGNATURA:
DIDÁCTICA DE LA FÍSICA PARA EL BACHILLERATO

AUTORES:
CARREÑO MACÍAS CARLOS JOEL
PONCE CASTRO MELANIE MICHELLE
TUÁREZ SANCHEZ KATHERIN JAMILETH

ESTRATÉGIA DIDÁCTICA
ENFOQUE:
APRENDIZAJE BASADO EN FENÓMENOS

NIVEL:
OCTAVO SEMESTRE

ABRIL 2025 – AGOSTO 2025

DESAFÍOS DE LA ENSEÑANZA DE LA FÍSICA

Introducción:

La enseñanza de la física en los niveles educativos presenta una serie de desafíos significativos que afectan tanto al profesorado como al aprendizaje del estudiante. Entre estos retos destacan la abstracción de los conceptos, la escasa vinculación con la vida cotidiana, la falta de recursos experimentales y las dificultades en la aplicación matemática de los fenómenos físicos. Además, la enseñanza tradicionalmente centrada en la memorización de fórmulas ha limitado el desarrollo del pensamiento crítico y la comprensión conceptual.

Frente a estos desafíos, el aprendizaje basado en fenómenos (ABF) surge como una alternativa pedagógica innovadora que permite a los estudiantes construir el conocimiento a partir de situaciones reales y significativas. Este enfoque promueve la integración de contenidos mediante el análisis de fenómenos naturales observables, permitiendo que el aprendizaje sea más contextualizado, interdisciplinario y activo. En el caso de la física, fenómenos como la caída libre de los cuerpos se convierten en oportunidades para que el alumnado relacione la teoría con la experiencia, aplique modelos matemáticos y desarrolle habilidades científicas en la resolución de problemas.

Así, el presente trabajo se centra en aplicar el enfoque del ABF para abordar el estudio del movimiento unidimensional con aceleración constante, específicamente a través del fenómeno de la caída libre, con el fin de potenciar un aprendizaje más comprensivo, participativo y conectado con la realidad.

Descripción de la destreza con criterio de desempeño:

“Determinar el comportamiento del movimiento unidimensional con aceleración constante (g) mediante la caída libre de los cuerpos en la resolución de problemas Ref. (CN.F.5.1.26)”

Propósito: Esta destreza tiene como propósito que el estudiante comprenda y analice los principios del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, específicamente en el contexto de la caída libre, haciendo uso de las ecuaciones del movimiento vertical para resolver situaciones problemáticas. El enfoque está centrado en la aplicación práctica del concepto de aceleración gravitacional constante (g) y en cómo esta influye en el comportamiento de los cuerpos que caen desde cierta altura.

¿Fue desagregada? Sí, esta destreza fue desagregada de la versión original que indicaba:

“Determinar que el lanzamiento vertical y la caída libre son casos concretos del movimiento unidimensional con aceleración constante (g), mediante ejemplificaciones y utilizar las ecuaciones del movimiento vertical en la solución de problemas.”

Explicación: En la destreza desagregada se ha enfocado únicamente en la caída libre, excluyendo el lanzamiento vertical, para facilitar un tratamiento más específico del fenómeno físico y permitir una mejor progresión del aprendizaje.

Objetivo de aprendizaje:

Analizar el comportamiento de los cuerpos en caída libre como un caso particular de movimiento unidimensional con aceleración constante, aplicando las ecuaciones del movimiento vertical para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de razonamiento lógico y comprensión de fenómenos físicos reales.

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO:

Determinar el comportamiento del movimiento unidimensional con aceleración constante (g) mediante la caída libre de los cuerpos en la resolución de problemas **Ref.**
(CN.F.5.1.26)

ENFOQUE: APRENDIZAJE BASADO EN FENÓMENOS (ABF)

El Aprendizaje Basado en Fenómenos es una iniciativa pedagógica que permite enfocar el aprendizaje de una manera multidisciplinaria. Según Guzmán (2014) la educación escolar debe renovarse para atender de mejor manera las necesidades de un mundo en constante cambio. Para Dewey (1916) el contexto de orientación pedagógica asociado al ABF se fundamenta en principios de construcción de conocimiento donde los estudiantes según Huber (2008) aprenden desde sus saberes y experiencias.

El Aprendizaje Basado en Fenómenos se desarrolló a partir del siglo XXI en Finlandia, en la carrera por mejorar su sistema educativo. Este enfoque tiene como precursor clave a John Dewey con su enfoque en el aprendizaje experiencial y el aprendizaje basado en problemas de la Universidad de McMaster, en donde sentó las bases para enfoques como el aprendizaje basado en proyectos y, posteriormente, el ABF. También está basado en las teorías de Vygotsky, Ausubel, enfocados en promover un aprendizaje contextualizado, interdisciplinar y significativo.

ORGANIZADOR GRÁFICO

ADAPTACIÓN

DCD: Determinar el comportamiento del movimiento unidimensional con aceleración constante (g) mediante la caída libre de los cuerpos en la resolución de problemas **Ref. (CN.F.5.1.26)**

EXPLICACIÓN: Para alcanzar la destreza con criterio de desempeño el estudiante se involucrará activamente en un proceso de aprendizaje contextualizado y significativo, guiado por el enfoque del Aprendizaje Basado en Fenómenos (ABF). El fenómeno a estudiar será la caída libre de un objeto, lo cual permitirá observar directamente los efectos de la gravedad sobre el movimiento, y así, para alcanzar la DCD la clase se dará siguiendo las etapas:

Preparación: Se motivará al estudiante mediante una situación real (por ejemplo: dejar caer una pelota desde cierta altura), formulando preguntas como: ¿Por qué los objetos caen más rápido desde mayor altura?, ¿la masa afecta la velocidad de caída?, etc.

Exploración: El estudiante investigará conceptos clave como aceleración, velocidad, tiempo y gravedad, observando videos, realizando simulaciones o pequeñas experiencias prácticas, como dejar caer objetos y cronometrar su tiempo de caída.

Investigación: Aplicará el método científico al registrar datos experimentales, calcular tiempos de caída, y emplear fórmulas físicas para interpretar el movimiento con aceleración constante.

Construcción de conocimiento: Permitirá al estudiante relacionar los resultados experimentales con sus conocimientos previos, identificar patrones en el comportamiento de los cuerpos en caída libre, y desarrollar modelos explicativos del fenómeno.

Aplicación: El estudiante resolverá problemas relacionados con el tema y será capaz de explicar, con fundamentos científicos, situaciones reales sobre caída libre.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
PLAN DE CLASE

Datos informativos:				Año lectivo	2025-2026	
Docente		Área	Ciencias Naturales	Nivel	Primero de Bachillerato	
		Asignatura	Física			
Título de la unidad	Movimiento			Tema	El movimiento vertical de los cuerpos	
Bloque curricular	Movimiento			Subtema	Caída libre	
PLANIFICACIÓN						
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada				Criterio de evaluación		
Determinar el comportamiento del movimiento unidimensional con aceleración constante (g) mediante la caída libre de los cuerpos en la resolución de problemas. Ref. (CN.F.5.1.26)				Determina y analiza la caída libre de un objeto en función de la intensidad del campo gravitatorio. Ref. (CE.CN.F.5.5.)		
Objetivo de Aprendizaje				Indicador para la evaluación del criterio		
Analizar el comportamiento de los cuerpos en caída libre como un caso particular de movimiento unidimensional con aceleración constante, aplicando las ecuaciones del movimiento vertical para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de razonamiento lógico y comprensión de fenómenos físicos reales.				Determina y analiza la caída libre de un objeto, en función de la intensidad del campo gravitatorio. Ref. (I.CN.F.5.5.1)		
Eje Transversal	Cultura de Aprendizaje		Duración	2 clases / 45 minutos	Fecha	
Estrategia Metodológica	ABF		Recursos	Indicadores de logro	Técnica e Instrumento	
Preparación Activar conocimientos previos y presentar el fenómeno a investigar <ul style="list-style-type: none"> - Presentar un video corto o demostración real de un objeto cayendo desde cierta altura. - Preguntar: ¿Qué ocurre al dejar caer un objeto desde cierta altura? ¿Todos los objetos caen igual? Exploración Motivar la curiosidad y formular preguntas a investigar <ul style="list-style-type: none"> - Guiar a los estudiantes a formular preguntas como: ¿Por qué los 			<ul style="list-style-type: none"> - Libro de Física de primero de Bachillerato - Currículo - Adaptaciones Curriculares - Cuaderno - Lapiceros - Borrador 	<ul style="list-style-type: none"> - Explica con sus propias palabras el fenómeno de la caída libre. - Resuelve correctamente problemas aplicando las fórmulas del movimiento vertical. 	Técnica: Prueba escrita Instrumento: Cuestionario de preguntas abiertas y cerradas.	

<p>objetos caen más rápido con el tiempo? ¿Qué influye en la caída?</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generar una lluvia de ideas. <p>Investigación</p> <p>Indagar y recopilar información para responder las preguntas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Explicar el concepto de caída libre y aceleración constante (g). - Mediante ejercicios prácticos o simuladores, observar el comportamiento de objetos en caída libre. - Tomar datos, medir tiempo y distancia (si es posible con cronómetro y Cinta métrica). <p>Construcción del conocimiento</p> <p>Relacionar los datos con los conceptos físicos y las ecuaciones matemáticas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Analizar los datos obtenidos. - Aplicar las fórmulas: <table border="1" data-bbox="176 753 871 964"> <tr> <td>Altura</td> <td>$h = \frac{1}{2}gt^2$</td> <td>$h = \frac{v^2}{2g}$</td> </tr> <tr> <td>Velocidad</td> <td>$v = g t$</td> <td>$v = \sqrt{2gh}$</td> </tr> <tr> <td>Tiempo</td> <td>$t = \frac{v}{g}$</td> <td>$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$</td> </tr> </table> <ul style="list-style-type: none"> - Resolver ejercicios de aplicación guiada. - Comparar resultados con las predicciones iniciales. <p>Aplicación</p> <p>Resolver situaciones reales y transferir lo aprendido a otros contextos</p> <ul style="list-style-type: none"> - Plantear problemas contextualizados (ejemplo: caída de una pelota desde un edificio). - Resolver en grupos y presentar soluciones. - Reflexionar sobre cómo este fenómeno se aplica en la vida diaria. 	Altura	$h = \frac{1}{2}gt^2$	$h = \frac{v^2}{2g}$	Velocidad	$v = g t$	$v = \sqrt{2gh}$	Tiempo	$t = \frac{v}{g}$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$	<ul style="list-style-type: none"> - Hojas de papel - Pizarra - Marcadores - Monedas - Cinta métrica - Cronómetro - Calculadora 	<ul style="list-style-type: none"> - Participa activamente en la experimentación, observación y análisis del fenómeno. - Relaciona el fenómeno de la caída libre con situaciones del entorno. 	
Altura	$h = \frac{1}{2}gt^2$	$h = \frac{v^2}{2g}$										
Velocidad	$v = g t$	$v = \sqrt{2gh}$										
Tiempo	$t = \frac{v}{g}$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$										
<p>Bibliografía:</p> <p>Currículo: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/curriculo-priorizado-con-enfasis-en-cc-cm-cd-cs_superior.pdf</p> <p>Guía de adaptaciones: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/EPJA_Adaptaciones-curriculares_Introduccion-general.pdf</p>												

Orientaciones inicio escolar guía costa Galápagos: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/04/orientaciones-inicio-escolar-costa-galapagos.pdf>

Técnica e instrumento de evaluaciones: https://uabcs.mx/cead/files/gu%c3%ada_de_t%c3%a9cnicas_e_intrumentos_de_evaluaci%c3%b3n.pdf

ELABORADO		REVISADO		APROVADO	
Docente		Director de Área		Vicerrector	
Firma		Firma		Firma	
Fecha		Fecha		Fecha	

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
ADAPTACIÓN CURRICULAR

Datos informativos:				Año lectivo	2025-2026		
Docente		Área	Ciencias Naturales	Nivel	Primero de Bachillerato	A	B
		Asignatura	Física				
Título de la unidad	Movimiento			Tema	El movimiento vertical de los cuerpos		
Bloque curricular	Movimiento			Subtema	Caída libre		
ADAPTACIÓN CURRICULAR							
C.J.M				Tipo	Visual		
Necesidad educativa	Discapacidad sensorial			Grado	1 / Moderado		
Descripción	Dificultad parcial para ver, por ende, poca comprensión para analizar y resolver los problemas planteados.			Ayuda	Ubicar al estudiante en la primera fila junto a un compañero empático que pueda ayudarlo, además acompañamiento constante del docente en el caso que lo requiera.		
Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada				Criterio de evaluación			
Determinar el comportamiento del movimiento unidimensional con aceleración constante (g) mediante la caída libre de los cuerpos en la resolución de problemas. Ref. (CN.F.5.1.26)				Determina y analiza la caída libre de un objeto en función de la intensidad del campo gravitatorio. Ref. (CE.CN.F.5.5.)			
Objetivo de Aprendizaje				Indicador para la evaluación del criterio			
Analizar el comportamiento de los cuerpos en caída libre como un caso particular de movimiento unidimensional con aceleración constante, aplicando las ecuaciones del movimiento vertical para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de razonamiento lógico y comprensión de fenómenos físicos reales.				Determina y analiza la caída libre de un objeto, en función de la intensidad del campo gravitatorio. Ref. (I.CN.F.5.5.1)			
Eje Transversal	Cultura de Aprendizaje		Duración	2 clases / 45 minutos		Fecha	
Estrategia Metodológica	ABF		Recursos	Indicadores de logro		Técnica e Instrumento	
Preparación Activar conocimientos previos y presentar el fenómeno a investigar – Presentar un video corto o demostración real de un objeto			– Libro de Física de primero de Bachillerato	– Explica con sus propias palabras el fenómeno de la caída	Técnica: Prueba escrita Instrumento: Cuestionario de preguntas abiertas y		

cayendo desde cierta altura.

- Preguntar: ¿Qué ocurre al dejar caer un objeto desde cierta altura? ¿Todos los objetos caen igual?

Exploración

Motivar la curiosidad y formular preguntas a investigar

- Guiar a los estudiantes a formular preguntas como: ¿Por qué los objetos caen más rápido con el tiempo? ¿Qué influye en la caída?
- Generar una lluvia de ideas.

Investigación

Indagar y recopilar información para responder las preguntas

- Explicar el concepto de caída libre y aceleración constante (g).
- Mediante ejercicios prácticos o simuladores, observar el comportamiento de objetos en caída libre.
- Tomar datos, medir tiempo y distancia (si es posible con cronómetro y Cinta métrica).

Construcción del conocimiento

Relacionar los datos con los conceptos físicos y las ecuaciones matemáticas

- Analizar los datos obtenidos.
- Aplicar las fórmulas:

Altura	$h = \frac{1}{2}gt^2$	$h = \frac{v^2}{2g}$
Velocidad	$v = g t$	$v = \sqrt{2gh}$
Tiempo	$t = \frac{v}{g}$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

- Resolver ejercicios de aplicación guiada.
- Comparar resultados con las predicciones iniciales.

Aplicación

Resolver situaciones reales y transferir lo aprendido a otros contextos

- Plantear problemas contextualizados (ejemplo: caída de una

- Currículo
- Adaptaciones Curriculares
- Cuaderno
- Lapiceros
- Borrador
- Hojas de papel
- Pizarra
- Marcadores
- Monedas
- Cinta métrica
- Cronómetro
- Calculadora

libre.

- Resuelve correctamente problemas aplicando las fórmulas del movimiento vertical.
- Participa activamente en la experimentación, observación y análisis del fenómeno.
- Relaciona el fenómeno de la caída libre con situaciones del entorno.

cerradas.

pelota desde un edificio). – Resolver en grupos y presentar soluciones. – Reflexionar sobre cómo este fenómeno se aplica en la vida diaria.			
---	--	--	--

Bibliografía:
 Currículo: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2021/12/curriculo-priorizado-con-enfasis-en-cc-cm-cd-cs_superior.pdf
 Guía de adaptaciones: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/EPJA_Adaptaciones-curriculares_Introduccion-general.pdf
 Orientaciones inicio escolar guía costa Galápagos: <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2023/04/orientaciones-inicio-escolar-costa-galapagos.pdf>
 Técnica e instrumento de evaluaciones: https://uabcs.mx/cead/files/gu%c3%ada_de_t%c3%a9cnicas_e_intrumentos_de_evaluaci%c3%b3n.pdf

ELABORADO		REVISADO		APROVADO	
Docente		Director de Área		Vicerrector	
Firma		Firma		Firma	
Fecha		Fecha		Fecha	

GUÍA DIDÁCTICA				
Docente			Año Lectivo	2025 - 2026
Área	Ciencias Naturales	Nivel	Primero de Bachillerato	
Asignatura	Física	Paralelo	A	B
Título de la unidad	Movimiento	Tema	El movimiento vertical de los cuerpos	
Bloque curricular	Movimiento	Subtema	Caída libre	
Objetivo de Aprendizaje	Analizar el comportamiento de los cuerpos en caída libre como un caso particular de movimiento unidimensional con aceleración constante, aplicando las ecuaciones del movimiento vertical para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de razonamiento lógico y comprensión de fenómenos físicos reales.			

Esta guía ha sido diseñada para estudiantes que por alguna razón no pueden asistir temporalmente a clases presenciales. Su propósito es que aprendas de forma autónoma los principios fundamentales del movimiento de caída libre, reconociendo su comportamiento, ecuaciones y aplicaciones en la vida real.

Requisitos Previos

- Reconocimiento de variables físicas: posición, velocidad, aceleración.
- Operaciones algebraicas básicas.
- Conocimiento de la aceleración gravitacional ($g \approx 9.8 \text{ m/s}^2$).

➤ Actividad Diagnóstica Breve:

¿Qué sucede cuando dejas caer un objeto desde una cierta altura?

¿Aumenta, disminuye o permanece constante su velocidad?

Desarrollo del Tema

a) Explicación teórica:

La caída libre es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado en el que un objeto se deja caer bajo la influencia exclusiva de la gravedad. La aceleración con la que cae es constante y tiene un valor aproximado de 9.8 m/s^2 .

Fórmulas:

Altura	$h = \frac{1}{2}gt^2$	$h = \frac{v^2}{2g}$
Velocidad	$v = g t$	$v = \sqrt{2gh}$
Tiempo	$t = \frac{v}{g}$	$t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$

Donde:

v = velocidad final (m/s)

g = 9.8 m/s^2 (aceleración debido a la gravedad)

t = tiempo (s)

h = altura (m)

b) Actividades Guiadas:

- Actividad 1: Calcula el tiempo que tarda en caer un objeto desde 20 metros de altura.
- Actividad 2: Grafica la altura en función del tiempo para un objeto que cae desde 15 metros.
- Actividad 3: Calcula la velocidad final de un objeto al impactar el suelo desde 10 metros.

c) Conexión con la vida cotidiana:

Problema: Un estudiante deja caer accidentalmente su celular desde el segundo piso (8 m de altura). ¿Con qué velocidad impacta el suelo? ¿Cuánto tiempo estuvo en el aire?

Autoevaluación

1. ¿Cuál es el valor de la aceleración en caída libre?

a) 5 m/s² b) 9.8 m/s² c) 15 m/s² d) 0 m/s²

2. ¿Qué variable representa la aceleración gravitacional en las ecuaciones?

a) h b) t c) g d) v

Respuestas:

1: b) 2: c)

Evaluación práctica

Desde una altura de 12 metros, se deja caer un objeto sin velocidad inicial.

- Calcula el tiempo que tarda en llegar al suelo.
- Determina la velocidad con la que impacta.
- Representa el gráfico de altura vs tiempo.

Rúbrica	SI	NO
Aplicación correcta de fórmulas		
Resultados con unidades adecuadas		
Resultados con unidades adecuadas		
Gráfica adecuada y comprensible		

Recursos sugeridos

- PhET Simulaciones: <https://phet.colorado.edu/es/simulation/gravity-and-orbits>

- YouTube – Matematicas profe Alex:

<https://youtu.be/jycdP8v2hzU?list=PLeySRPnY35dGu7vwxapDtcgX9uS3IUzOI>

- Khan Academy: <https://es.khanacademy.org>

Glosario

Aceleración: Cambio de velocidad por unidad de tiempo.

Gravedad: Fuerza que atrae a los cuerpos hacia el centro de la Tierra.

Caída libre: Movimiento vertical hacia abajo bajo la acción de la gravedad.

Referencias

- Ministerio de Educación del Ecuador (2016). Currículo de Física para el BGU.
- Serway, R. & Jewett, J. (2014). Física para Ciencias e Ingeniería. Cengage Learning.

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN

Datos informativos:				Año lectivo	2025-2026		
Docente		Área	Ciencias Naturales	Nivel	Primero	de	
		Asignatura	Física		Duración	45 Minutos	
Título de la unidad	Movimiento			Tema	El movimiento vertical de los cuerpos		
Bloque curricular	Movimiento			Subtema	Caída libre		
Nombre del estudiante				Fecha			

Instrucciones generales para el estudiante

Antes de iniciar esta evaluación, lea con atención las siguientes indicaciones:

- Esta evaluación corresponde al tema "Caída Libre", por lo tanto, revise detenidamente cada pregunta relacionada con conceptos, fórmulas y procedimientos propios del movimiento vertical con aceleración constante.
- El tiempo de duración es de 45 minutos. Organice su tiempo adecuadamente.
- No se permiten tachones, enmendaduras ni respuestas ambiguas. Esto puede invalidar la pregunta.
- Si alguna pregunta le resulta difícil, pase a la siguiente y retorne luego con calma.
- El orden y la presentación son parte fundamental de la evaluación. Escriba con claridad y orden.

Conductas que invalidarán su evaluación y se sancionarán con cero (0):

- Portar cualquier dispositivo electrónico que no sea una calculadora científica simple.
- Intercambiar información verbal o escrita con sus compañeros durante la evaluación.
- Usar materiales no autorizados por el docente.
- Abandonar el aula sin autorización o sin una justificación válida

Valoración

Tipo De Ítem	Numeral	Cantidad	Valor Cada Ítem	Total
Opción múltiple	1	3	1	3 Puntos
Resolución de ejercicios	2	2	2	4 Puntos
Resolución de problemas	3	1	3	3 Puntos
TOTAL				10 Puntos

1.- Ítems de opciones múltiples.

Responda encerrando el literal de la respuesta correcta

1.1 ¿Qué afirmación describe correctamente la caída libre? (1.0 punto)

Opciones de respuestas:

- a. Es un movimiento con velocidad constante.
- b. Es un movimiento acelerado hacia arriba.
- c. Es un movimiento vertical con aceleración constante hacia abajo.
- d. Es un movimiento que no depende de la gravedad.

1.2 ¿Cuál es el valor aproximado de la aceleración gravitacional en la superficie de la Tierra? (1.0 punto)

Opciones de respuestas:

- a. 10 m/s
- b. 9.8 m/s²
- c. 8.9 m/s
- d. 9.8 km/s²

1.3 Si un objeto cae libremente desde el reposo, ¿qué sucede con su velocidad al pasar el tiempo? (1.0 punto)

Opciones de respuestas:

- a. Se mantiene constante.
- b. Disminuye.
- c. Aumenta de forma constante.
- d. Disminuye y luego aumenta.

2.- Ítems de resolución de ejercicios

Presenta un proceso ordenado y lógico en la resolución	1.0 punto
Aplica correctamente las fórmulas físicas correspondientes	1.0 punto

2.1 Un objeto es soltado desde el reposo y cae libremente durante 3 segundos. Calcula la velocidad final que alcanza. (2.0 puntos)

2.2 Determina la altura desde la que cayó un cuerpo si tardó 2 segundos en llegar al suelo. (2.0 puntos)

3.- Ítems de resolución de problemas

Presenta un proceso ordenado y lógico en la resolución	1.0 punto
Aplica correctamente las fórmulas físicas correspondientes	1.0 punto
Incluye una conclusión breve y clara que interpreta el resultado	1.0 punto

Problema: Un estudiante lanza una piedra verticalmente hacia abajo desde una ventana que se encuentra a 20 metros del suelo. La piedra cae libremente. ¿Cuánto tiempo tarda en llegar al suelo? (3.0 puntos)

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MANABÍ
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN

Año Lectivo
2025 -2026

PLAN DE REFUERZO ACADÉMICO

Datos Informativos

Nivel	Paralelo	Área	Tema/ Subtema		El refuerzo académico incluirá: – Clases de refuerzo – Tutorías – Cronograma
Primero BGU	A - B	Ciencias Naturales	El movimiento vertical de los cuerpos / Caída libre		
Docente			Fecha de inicio	Fecha de término	

Objetivo de Aprendizaje

Analizar el comportamiento de los cuerpos en caída libre como un caso particular de movimiento unidimensional con aceleración constante, aplicando las ecuaciones del movimiento vertical para resolver problemas de la vida cotidiana, desarrollando habilidades de razonamiento lógico y comprensión de fenómenos físicos reales.

PROGRAMACIÓN

Estudiantes	Dificultad Detectada	Destreza Por Alcanzar	Académico	Observación
	<ul style="list-style-type: none"> – Los estudiantes no comprenden que la caída libre es un caso particular de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado (MRUA). – Tienen dificultad para aplicar las ecuaciones del movimiento vertical en ejercicios numéricos. – No logran interpretar las gráficas de altura y velocidad respecto al tiempo en la caída libre. 	<ul style="list-style-type: none"> – Identificar que la caída libre es un caso concreto del movimiento unidimensional con aceleración constante (g), mediante ejemplificaciones. – Utilizar las ecuaciones del movimiento vertical en la resolución de problemas contextualizados. – Representar e interpretar gráficamente el comportamiento del cuerpo en caída libre. 	<ul style="list-style-type: none"> – Cronograma de estudios a cumplir en casa, con la supervisión del representante – Trabajo autónomo orientado por fichas didácticas y ejemplos guiados. – Actividades prácticas en Geogebra o papel milimetrado para visualizar el comportamiento del movimiento 	<ul style="list-style-type: none"> – Se entregará a los representantes el cronograma de actividades para reforzar el aprendizaje – El docente revisará avances los días de tutoría y reforzará según el progreso individual. – Se socializarán avances en sesiones grupales guiadas por el docente.

ELABORADO		REVISADO		APROBADO	
Firma		Firma		Firma	
Fecha		Fecha		Fecha	

Bibliografías

Estrada, A. V., Espinoza, F. H. R., & Cervantes, R. E. (2021). Revisión Bibliográfica: Estrategia del Aprendizaje basado en Fenómenos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 5(2), 1820-1835.

Reyes Gómez, K. M. (2021). Metodología de aprendizaje basado en fenómenos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 6to año de educación básica (Bachelor's thesis, La Libertad: Universidad Estatal Península de Santa Elena, 2021).